

Vamos falar sobre o luto?

Let's talk about grief?

*Luiz Alves*¹

Resumo:

As reações típicas do luto envolvem respostas emocionais, mentais, físicas e sociais. Essas reações podem incluir sentimentos de entorpecimento, raiva, culpa, ansiedade, tristeza e desespero. O luto se manifesta por meio de respostas à perda experimentada, mas, assim como não existe uma perda típica, também não existe uma resposta típica. E não há como lidar com a perda sem passar pelo luto.

Apesar de associar o luto à perda de entes queridos, o luto também é vivido por outros tipos de apegos que desenvolvemos ao longo de nossa história de vida

O artigo aborda os diversos tipos de luto, como antecipatório, prolongado, ambíguo, não resolvido e tardio, decorrentes de perdas por uso de substâncias, por doenças crônicas e por morte. A abordagem ao luto na sociedade moderna é frequentemente a de um mundo que nega a morte e ignora o luto. Trata-se de um assunto complexo, obscuro, quase um tabu, mas que, de alguma forma, fez ou fará parte da história de todos nós.

Abstract:

Typical grief reactions involve emotional, mental, physical, and social responses. These reactions can include feelings of numbness, anger, guilt, anxiety, sadness, and despair. Grief manifests in responses to loss, but just as there is no typical loss, there is also no typical response. And there is no way to deal with loss without going through grief.

Although grief is associated with the loss of loved ones, grief is also experienced for other types of attachments that we develop throughout our life history.

The article addresses the various types of grief, such as anticipatory, prolonged, ambiguous, unresolved, and late grief, resulting from losses due to substance use, chronic illnesses, and death.

The approach to grief in modern society is often that of a world that denies death and ignores grief. It is a complex, obscure, and almost taboo subject, but one that, in some way, has been part of our history or will be.

Apesar de associar o luto à perda de entes queridos, também é vivido por outros tipos de apegos que desenvolvemos ao longo de nossa existência. O apego que sentimos por aqueles que amamos, pelo trabalho, pela casa onde moramos, será abalado quando perdermos o ente querido, o trabalho ou a casa. O luto se manifesta por meio de respostas à perda experimentada, mas, assim como não existe uma perda típica, também não existe uma resposta típica. E não há como lidar com a perda sem vivenciar o luto.

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 3 pós-graduações, a última em Psicopedagogia. E-mail: la.saudemental@gmail.com.

“Por exemplo, abuso físico e sexual, estupro, os problemas de filhos adultos de alcoólatras e outras famílias disfuncionais, divórcio, disfunção sexual, medo da intimidade e estresse pós-traumático envolvem quantidades significativas de perda, luto e dor que precisam ser abordadas. Da mesma forma, mesmo quando a mudança ocorre com o objetivo de melhorar a pessoa, a perda é automaticamente um componente da experiência, mesmo que apenas porque a mudança necessariamente exige a quebra do status quo. Portanto, a perda, o luto e o pesar resultam do desenvolvimento e amadurecimento normais da vida.” (RANDO, 2012, p.212).¹

Na maioria das vezes, conseguimos lidar com as perdas que vivenciamos sem grandes transtornos; outras vezes, as perdas podem ser avassaladoras e o luto pode nos consumir por completo. Embora seja relativamente fácil reconhecer o luto decorrente da morte de um ente querido, pode ser mais difícil reconhecer o luto associado a uma perda não decorrente de morte. Uma das implicações disso é que as pessoas que sofrem perdas não associadas à morte podem não perceber que estão sofrendo. *“Sem dúvida, eles estarão cientes de que estão angustiados e, de outras maneiras, operando fora de sua zona de conforto, mas podem não compreender o motivo de se sentirem assim – o que aumenta a confusão e a sensação de vulnerabilidade e insegurança”.* (HARRIS, 2019, p.22).

A forma como uma perda é percebida depende da avaliação subjetiva de cada pessoa. Às vezes, o que morre são as esperanças ou os sonhos de uma pessoa, de um relacionamento ou, talvez, de uma habilidade que não está mais tão acessível como antes. Portanto, uma perda pode ser definida como uma experiência em que há uma mudança nas circunstâncias, na percepção ou na vivência, a ponto de tornar impossível retornar ao estado anterior. Uma analogia pode ser feita, com um vaso quebrado, que pode ter os pedaços colados e a peça reconstruída, mas jamais será o mesmo vaso.

Um ponto muito relevante é saber distinguir entre luto e pesar. O luto é a experiência interna do cérebro tentando se adaptar a uma perda difícil, sentimento esse dominante. Em outras palavras, o luto é o significado interno que atribuímos à experiência da perda, uma dor solitária e muito intensa. Enquanto o pesar é uma expressão externa de lembrança, ou seja, a maneira como o luto é processado ao longo do tempo, sem desaparecer totalmente. O pesar é a forma como nos curamos. O pesar, consciente e intencional, oferece ao luto um caminho para aliviar o seu peso.

Os cinco estágios do luto

A lendária Elisabeth Kübler-Ross fez uma contribuição importante, sobre o processamento do luto ao definir os *cinco estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.* (KÜBLER-ROSS, 2014, p.7).² Segundo ela, esses estágios fazem parte da estrutura que nos ajuda a aprender a conviver com a perda de alguém. São ferramentas que nos auxiliam a compreender e identificar nossos sentimentos; no entanto, não se tratam de etapas em uma linha do tempo linear do luto. Nem todos passam por todos os estágios, nem em ordem preestabelecida, e algumas pessoas em luto relatam ter passado por mais deles.

Os cinco estágios do luto são concebidos como uma estrutura flexível; não se trata de uma receita ou de um caminho para superar o luto. Apesar de muito reconhecido, trata-se apenas de um

roteiro. O luto é difícil e angustiante, e a ideia de que há um caminho a seguir pode ser reconfortante, mesmo que seja apenas um roteiro. Portanto, os cinco estágios do luto não funcionam como uma prescrição para a vivência do luto, pois cada pessoa tem uma forma única de viver o luto e, muitas vezes, esse modelo não se encaixa na experiência pessoal, o que não significa que a experiência dela esteja errada de alguma forma.

É comum o pensamento de que os estágios duram semanas ou meses, mas há que considerar que são respostas a sentimentos que podem durar minutos ou horas, à medida que se transita entre eles. A entrada e a saída de cada estágio não ocorrem necessariamente de forma linear, sendo bastante comum sentir um, depois outro e retornar ao primeiro.

Negação

Nesse, que é o primeiro estágio, o mundo se torna sem sentido e opressor. A vida não faz sentido, permanecendo em um estado de choque e negação. A sensação de entorpecimento é comum nos primeiros dias após um luto. Algumas pessoas, a princípio, seguem em frente em aparente normalidade. Mesmo sabendo, racionalmente, que alguém morreu, pode ser difícil acreditar que uma pessoa importante não voltará.

Negar a situação dá tempo de absorver a perda gradualmente e começar a processá-la. Esse é um mecanismo de defesa comum, usado para atenuar a intensidade da situação. Em casos mais difíceis, como receber uma notícia de uma doença grave, é comum o pensamento: isso não está acontecendo comigo, os resultados dos exames estão errados. Em casos de morte, negar que a pessoa deixou de existir também provoca negações e pensamentos: isso não aconteceu, vou chegar em casa e a pessoa está me esperando.

Raiva

A raiva é uma etapa necessária no processo de luto, mesmo que pareça interminável. Existem muitas outras emoções subjacentes à raiva, que podem aflorar ao longo do tempo, mas a raiva é a emoção com a qual estamos mais acostumados a lidar. A raiva pode ser uma resposta natural direcionada a si mesmo, aos familiares, aos médicos, a Deus ou até mesmo ao falecido.

Perdas importantes podem levar à constatação de que suas esperanças, sonhos e planos meticulosamente elaborados não se concretizarão, o que acarreta raiva e frustração. Infelizmente, essa raiva costuma ser direcionada ao mundo e a pessoas aleatórias.

Barganha

Quando estamos sofrendo, é difícil aceitar que não há nada que possamos fazer para mudar as coisas. No entanto, em casos extremos, em que não temos o menor controle, é normal tentar fazer acordos conosco mesmos ou, talvez, com Deus, se formos religiosos.

É comum remoer, repetidamente, coisas do passado, fazendo muitas perguntas do tipo "e se", com o desejo de voltar atrás e mudar as coisas, na expectativa de que o resultado poderia ter sido diferente.

As pessoas que entram neste estágio, percebem que este tipo de barganha é irracional e que não funciona e inevitavelmente mudam de estágio, geralmente para o estágio de depressão.

Depressão

Após a tentativa de negociação, a nossa atenção volta-se completamente para o presente. Sentimentos de vazio se manifestam, e o luto penetra em nossas vidas em um nível mais profundo. Essa fase depressiva parece que vai durar para sempre.

É importante entender que essa depressão não é um sinal de doença mental. É a resposta apropriada a uma grande perda. Nos afastamos da vida, imersos em uma névoa de tristeza intensa e de questionamentos. A perda de um ente querido é uma situação muito deprimente, e a depressão é uma resposta normal e apropriada.

Aceitação

A aceitação é frequentemente confundida com a noção de estar "bem" ou "tudo bem" com o que aconteceu. Não é esse o caso. A maioria das pessoas nunca se sente bem, ou completamente tranquila, em relação à perda de um ente querido, a um trabalho ou à descoberta de uma doença grave. Esta fase consiste em aceitar a realidade da perda, seja ela qual for, e reconhecer que essa nova realidade é permanente.

As pessoas que alcançam a aceitação geralmente se permitem expressar tristeza, arrependimento, raiva e depressão. Ao fazer isso, conseguem processar suas emoções e se adaptar a uma "nova realidade". *“A aceitação não é o fim do luto. É reconhecer a realidade da perda e é o primeiro passo para encontrar o significado.”* (KESSLER, 2024).³

O sexto estágio

Apesar de todo o valor dos cinco estágios de Kübler-Ross, mesmo quando compreendidos como não lineares, aqueles que viveram o luto prolongado podem ter sentido que algo faltava à estrutura. Afinal, a perda é um fenômeno central na existência humana, que deve ser acolhida de maneira saudável e cujo ciclo precisa de um fechamento em algum momento, o que não significa esquecer ou apenas aceitar a perda, mas encontrar uma maneira de seguir em frente, com um novo propósito.

David Kessler, com base em experiências pessoais e em décadas de trabalho com pessoas vivendo lutos de diferentes formas, definiu um sexto estágio crucial: **o significado**. Nessa fase, busca-se encontrar propósito, significado ou uma nova perspectiva de vida após a morte de um ente querido ou de uma perda significativa. Envolve atravessar uma porta que dá acesso a uma nova realidade, identificando o que você aprendeu com a perda e reconhecendo sua mudança.

Você pode pensar que "encontrar significado" significa fazer algo grandioso, como criar uma fundação, dar o nome de rua a sua mãe ou correr uma maratona. Mas o significado não precisa envolver esforços tão grandiosos. *A maioria de nós não encontrará um significado em grande*

escala. E tudo bem. O significado geralmente vem da mudança pessoal: começar um hobby que você sempre quis praticar, ir à academia, visitar um spa, tirar férias. O significado começa com um pequeno sussurro interior que diz: "sim". (KESSLER, 2024).

Nessa fase, o cérebro já está adaptado à perda, o que faz com que o luto ceda espaço ao pesar. Não significa esquecer uma grande perda, mas acomodá-la, muito embora continue pesando. Em alguns dias esse pesar se manifesta mais fortemente; em outros, tende a acompanhar o ritmo da nova vida.

Luto antecipatório

Trata-se de um conjunto de sintomas – cognitivos, comportamentais e emocionais – que podem ser vivenciados na antecipação de uma perda iminente. Normalmente, o luto antecipatório é relacionado a alguém que está muito doente ou em estágio final da vida, incluindo nós mesmos ou um ente querido. Mas o termo também pode ser aplicado a uma perda não associada à morte, como a expectativa de perder uma mama devido a um câncer, de enfrentar um divórcio iminente ou de receber o diagnóstico de uma doença progressiva, como a de Parkinson.

O luto antecipatório ocorre quando você começa a sentir a dor da perda antes mesmo da sua concretização. Pode surgir ao testemunhar o progresso da doença de um ente querido ou ao começar a imaginar a vida após a sua partida. O luto antecipatório pode provocar uma experiência mais intensa de **perda ambígua**, pois lamentamos algo enquanto ainda está presente em nossas vidas.

No luto antecipatório, em vez de lamentar a perda de um ente querido que ainda não faleceu, as pessoas se lamentam por coisas que não poderão fazer no futuro e, muitas vezes, concentram sua dor em oportunidades perdidas. O luto antecipatório é uma resposta emocional real e válida à constatação de que uma perda que mudará a vida está por vir.

O luto antecipatório também pode ser experimentado se o ente querido estiver confuso ou inconsciente por um longo período – por exemplo, em pacientes em coma, com demência ou com quadros de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Cuidar de alguém com uma doença progressiva e degenerativa pode ser muito complexo, exigindo grande esforço físico e emocional. Como cuidador, você vivenciará perdas e luto à medida que a doença progride, o que pode desencadear o luto pelos impactos e mudanças em sua própria vida, como conviver com a incerteza ou enfrentar o isolamento social. Cuidadores, em muitos casos, não conseguem perceber essas perdas, e o próprio luto, fazendo com que se sintam desamparados e isolados.

Casos de demência, podem trazer uma experiência traumática para cuidadores e familiares. A demência não chega como um evento traumático que ocorre repentinamente, de forma inesperada. A demência não rouba a pessoa de uma só vez. O início é brando; há pequenos lapsos de memória e confusão de nomes, o que é interpretado como parte do processo de envelhecimento. Mas, com o tempo, esses pequenos lapsos se transformam em algo maior, afetando as atividades diárias e a capacidade de cuidar de si mesmo.

O avanço da doença ocorre de forma muito semelhante, com variações apenas no ritmo. Haverá dias em que poderá reconhecer algumas pessoas, mas haverá dias em que ignorará completamente tudo e todos ao seu redor, provocando grande tristeza e sofrimento para cuidadores e familiares.

A realidade é que o luto nem sempre espera pela morte, podendo viver silenciosamente no espaço entre quem alguém era e quem está se tornando.

A demência nos ensina a redefinir a conexão. Ela nos pede para amar sem esperar reconhecimento, para oferecer cuidado sem buscar reafirmações e para encontrar significado na presença em vez da conversa. Este é o cenário que a doença vai construindo, nos ensinando e entrelaçando sua presença por meio de familiares.

Para os cuidadores, é importante lembrar que o luto antecipatório é uma resposta humana natural ao ver alguém que amamos mudar ou piorar. Chegará o momento em que aquela pessoa que você conheceu deixará de existir, apesar de continuar viva, e será necessário reacomodar os sentimentos e direcioná-los para outra pessoa. Esse é um retrato do luto antecipatório, que muitos cuidadores experimentam, e que traz dor e sofrimento, cujo pesar só poderá ser vivido depois do ato consumado da morte física.

Luto tardio

Trata-se de um tipo de resposta emocional à perda, que não consegue processar as emoções e sentimentos de luto, após uma perda de maneira oportuna. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como o choque da perda, a necessidade de apoiar outros familiares e questões financeiras imediatas. Pode ser difícil reconhecer, pois muitas vezes parece não haver motivo para tristeza ou outras emoções relacionadas.

O luto nem sempre é imediato e não segue um prazo específico. Quando enfrentamos perdas na vida, nossa mente às vezes nos protege colocando esses sentimentos "em espera". É uma forma de sobreviver até que você esteja em uma posição em que possa processar essa dor com segurança. No luto tardio, geralmente a fase de negação dura mais tempo, o que significa que a pessoa permanece nessa fase por um período mais longo.

Os sintomas do luto tardio podem incluir: raiva, culpa, depressão, ansiedade e tristeza, e pode trazer sintomas físicos, como: fadiga, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, falta de motivação, alterações do apetite, dificuldade de concentração, dentre outros sintomas. Além disso, algumas pessoas podem ter pensamentos intrusivos sobre o ente querido falecido, o que pode levar a pesadelos.

Uma forma muito comum de luto tardio é se ocupar com trabalho quando a vida parece avassaladora. Se jogar em projetos, se concentrar em apoiar os outros ou se ocupar com listas intermináveis de tarefas são comportamentos bastante comuns entre pessoas em processo de luto. Manter-se ocupado pode parecer uma forma de sobreviver, mas, eventualmente, esses sentimentos ressurgem.

O luto tardio aparece sem aviso prévio; emoções inesperadas podem aflorar em momentos cotidianos: tristeza repentina, fadiga e dores de cabeça, angústia sem motivo aparente, sentimento de culpa ou arrependimento podem surgir do nada. Essa é uma resposta emocional tardia, e conhecer esses sinais pode ajudar a entender que o seu coração simplesmente está pedindo espaço para sentir, mesmo que isso pareça um pouco estranho ou tardio.

O luto tardio pode ter efeitos significativos na saúde mental, se não tiver a devida atenção. Não processar plenamente as emoções pode ter efeitos duradouros no bem-estar de uma pessoa e levar a desafios psicológicos, como a ansiedade e a depressão. Também pode agravar problemas de saúde mental pré-existentes e contribuir para sentimentos de estresse crônico que afetam o bem-estar físico e emocional.

Luto prolongado

O transtorno do luto prolongado (TLP), frequentemente denominado luto complicado, é uma condição complexa que pode surgir quando um indivíduo é incapaz de transitar do luto agudo para uma fase mais integrada após uma perda significativa, como a de um ente querido. Embora o luto seja uma resposta emocional natural e esperada à perda, a maioria das pessoas se adapta com o tempo. No entanto, alguns indivíduos vivenciam um luto persistente e intenso que interfere no funcionamento diário e no bem-estar geral.

No luto normal, se é que existe, prefiro me referir ao luto sem complicações. São vivenciados cinco estágios: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Passar por essas etapas permite que você processe a experiência, lide com suas emoções e se recupere em resposta a uma morte ou perda. No entanto, a forma como as pessoas vivenciam os estágios intermediários pode variar. As fases intermediárias podem não ocorrer em ordem exata, e os indivíduos podem oscilar entre elas. No luto prolongado, alguém pode ir da raiva à barganha, depois voltar à depressão e, novamente, à barganha, ou seja, não é um caminho linear. Quando você vive o luto tardio, fica preso à fase de negação. Isso pode significar que você pode ficar com sentimentos não resolvidos e complicações que dificultam a cura.

O transtorno do luto prolongado ocorre quando sintomas intensos e duradouros de luto, juntamente com problemas contínuos e dificuldades em lidar com a vida, persistem por um longo período.

Esse transtorno é cada vez mais reconhecido como um problema de saúde mental distinto, particularmente quando sintomas como saudade, entorpecimento emocional e ruptura da identidade persistem por mais de um ano. Em contextos médicos, especialmente perto do fim da vida, pacientes, familiares e cuidadores frequentemente se deparam com o luto antecipatório e o luto pela perda, tornando essencial que os profissionais de saúde compreendam as dimensões psicológicas e emocionais da perda. Um luto antecipatório muito extenso e profundo pode evoluir para um luto complicado, quando a perda se concretizar.

No luto prolongado ou complicado, o cérebro trava uma verdadeira batalha para se adaptar a uma perda difícil, como a de um filho por overdose. Esse luto prolongado torna o processo muito lento e dificulta a transição para o pesar.

O transtorno do luto prolongado pode ser difícil de identificar e diagnosticar devido às semelhanças entre os sentimentos de apatia, tristeza e entorpecimento associados à depressão. Além disso, se houver circunstâncias traumáticas relacionadas à perda, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) também pode manifestar-se, em conjunto com os sintomas de luto.

Luto não resolvido

O luto não resolvido ocorre quando uma pessoa não consegue vivenciar o processo natural de luto. É normal sentir profunda tristeza após uma perda significativa, mas com o passar do tempo, a maioria das pessoas se adapta, aprendendo a conviver com a perda e a seguir em frente. No entanto, o luto não resolvido coloca a pessoa que sofreu a perda diante da tarefa aparentemente devastadora e complexa de se adaptar a um ambiente externo alterado, o que leva a problemas de desajuste social, a habilidades de enfrentamento ineficazes e a um apoio social inadequado, que podem persistir por anos após a perda.

Resumidamente, o luto não resolvido tem três características principais: (1) **dura muito mais tempo**, às vezes por alguns anos, (2) **é muito mais severo e intenso**, não diminuindo com o tempo, frequentemente piorando, e (3) **interfere na capacidade da pessoa de funcionar** normalmente no dia a dia.

Embora não existam fatores de risco definidos, geralmente, se manifesta em pessoas com baixa autoestima, que se sentem culpadas pela perda ou que têm dificuldade em lidar com seus sentimentos em relação à perda. Também tende a afetar aqueles que vivenciam a morte inesperada e, talvez, violenta, de um ente querido, ou aqueles que sofrem uma perda que outros não reconhecem facilmente, como um aborto espontâneo. Outros fatores de risco incluem alto nível de estresse, pouco apoio social, trauma ou luto por perda e o fato de ter sido cuidador de uma pessoa que faleceu.

Independentemente das circunstâncias da perda, o fator comum é que a pessoa que vive o luto tenta negar ou evitar o processo normal do luto. Em muitas situações, identifica-se a tendência a apegar-se à pessoa amada e a recusar-se a aceitar a perda. É essa tendência a evitar o luto é exatamente o que dificulta o processo, provocando uma reação de luto não resolvida. Situações bastante comuns com pais que perderam filhos jovens ou crianças, por motivos diversos, como: doenças crônicas, acidentes, overdose, dentre outros.

O luto não resolvido resulta de inúmeras situações, não apenas da perda por morte; aliás, dados estatísticos indicam que esta não é a principal causa de lutos mal resolvidos. John C. Gunzburg realizou um estudo empírico onde pode identificar as principais situações familiares que podem levar ao luto não resolvido, são elas, de maior para menor incidência: abuso físico, divórcio, abuso de substâncias, doença física, reconstrução conjugal, incesto, casos amorosos, morte e adoção. (GUNZBURG, 1993).⁴ Com base na minha experiência clínica, eu acrescentaria casos de perdas

de trabalho, por desligamento inesperado, que muito comumente afeta a saúde mental em processos de luto prolongado e complexos de serem superados.

O luto não resolvido provoca uma sensação de "incompletude" após uma perda significativa. Podendo se manifestar de maneiras diversas e surpreendentes. *“Pessoas que enfrentam um luto não resolvido ou complicado podem relatar sentimentos de apatia, ganho ou perda de peso, distúrbios do sono, como necessidade de dormir devido à fadiga, e sentir-se constantemente agitadas, com dificuldade de concentração. Esses indivíduos também podem relatar pensamentos e sonhos intrusivos e angustiantes, flashbacks, hipervigilância, dificuldades de concentração e a sensação de reviver o evento traumático”.* (HILARSKI, 2005, p.76).⁵

Compreender como se manifestam pode ajudar a identificar a origem das emoções confusas e das explosões emocionais, para avaliar os gatilhos e estabelecer estratégias que permitam lidar com o processo de luto com menor impacto na saúde geral.

Luto decorrente da perda por uso de substância

O luto e o vício representam desafios únicos. Perder alguém ao vício pode ser particularmente difícil de superar. A perda de um dependente químico geralmente ocorre de forma prolongada e com muitos sobressaltos. Em alguns casos, o luto se apresenta de forma antecipada, pois quem acompanha a evolução da doença do dependente químico, sofre muito com as constantes rupturas de relacionamento.

Ao contrário de outras formas de luto, perder alguém para o transtorno por uso de substâncias geralmente envolve anos assistindo ao ente se afundar no vício. Esse longo processo cria camadas de emoções complexas que dificultam a recuperação após a morte. O processo de luto após a perda por dependência química é particularmente desafiador, muitas vezes envolvendo traumas que afetam o bem-estar por muito tempo após o fato consumado. É bastante desafiador conviver com um ente querido que luta contra o vício em drogas ou álcool, vivenciando ciclos repetidos de esperança nas tentativas de recuperação e desespero nas recaídas.

Perder um ente querido para o vício é uma experiência incrivelmente dolorosa. Se você perdeu um ente querido ou parente devido a essa batalha, lidar com a situação costuma ser ainda mais difícil e complexo.

Por isso, aqueles que perderam um ente querido para o vício, muitas vezes, têm dificuldade em falar sobre essa perda. Pode ser desafiador para quem nunca vivenciou o vício, compreender as circunstâncias de uma morte causada por álcool ou drogas. É importante tratar uma morte causada pelo vício como qualquer outra e permitir que você e as pessoas ao seu redor vivenciem o luto da maneira que escolherem.

É relativamente comum sentir raiva da pessoa que morreu por ter se abandonado, por não ter aceitado ajuda ou por você não ter feito mais para ajudá-la em vida. Após a morte de alguém por

overdose ou por alcoolismo, familiares e amigos frequentemente sentem estigma social e isolamento. Muitas vezes, as pessoas nos dizem que se sentem julgadas e que não recebem a mesma compaixão que receberiam se a pessoa tivesse falecido por doença ou acidente.

Pessoas que usam drogas, em geral, absorvem estereótipos e estigmas negativos, incluindo a ideia de que o vício é uma escolha ou de que a pessoa que morreu é responsável por sua própria morte. Portanto, pessoas com essas crenças podem não reagir de maneira esperada e até dizer coisas dolorosas.

Outro sentimento ambíguo que você poderá experimentar é o alívio diante da morte da pessoa, especialmente em situações de relacionamento difícil, prolongado e tenso. Essa sensação de alívio, muitas vezes, leva a conflitos com raiva e sentimento de culpa. É sempre complexo ver alguém próximo lutando contra o vício, e é normal sentir uma mistura de emoções após a morte dessa pessoa. Por isso, é bastante comum experimentar essa mistura complexa de alívio e dor renovada.

Pais que perderam filhos por uso de substâncias relatam muita dor e sofrimento. Encontrar um filho morto por overdose é constatar a perda da batalha contra o vício de ambos. Restará muita culpa por sentir alívio com o fim da batalha e, ao mesmo tempo, o julgamento da sociedade, já que a morte deste filho – considerado socialmente marginal –, como se, de alguma forma, merecesse ou quisesse morrer por causa do vício. O vício em drogas é uma doença, mas a nossa sociedade não o aceita como tal; tratamos as pessoas com transtornos por uso de substâncias como se pudessem, de alguma forma, controlar seu comportamento.

Geralmente, usuários de drogas podem passar muitos anos em recuperação, com períodos sem usar nenhuma substância, e voltar a usá-las. As recaídas podem ser frequentes e causar muito sofrimento. Para os pais, há a crença de que seu filho finalmente superou a crise e que você se livrou da doença, mas é uma montanha-russa de esperança, perda e puro terror diante do domínio que o uso de substâncias exerce sobre o dependente químico.

Luto associado à doença crônica

Quando pensamos em luto, muitas vezes o associamos à perda de um ente querido, mas o luto não se limita à morte. Pode estar associado à perda de uma vida que imaginávamos para nós mesmos, ou de um ente querido que tem uma doença grave ou apresenta uma condição física limitante. Para quem vive com uma doença crônica, esse tipo de luto é profundamente pessoal, embora muitas vezes invisível aos olhos dos outros. É o luto silencioso pelas oportunidades perdidas, pelas identidades em transformação e pela constatação de que a vida talvez nunca seja como você imaginou.

O luto associado à doença crônica é a resposta emocional às perdas que acompanham condições de saúde de longo prazo. Essas perdas podem ser motoras, cognitivas ou degenerativas. Muitas vezes, evoluem ao longo do tempo, tornando o luto uma experiência contínua e não linear. Diferentemente de uma perda isolada, o luto por doença crônica também pode ressurgir, com a remissão da doença, com a piora dos sintomas ou com a piora de quadros degenerativos aparentemente estacionados.

Um dos aspectos mais dolorosos do luto por uma doença crônica é que frequentemente passa despercebido, além de ser invisível, contínuo e profundamente pessoal. Não está ligado a um único evento da vida, o que torna difícil para os outros reconhecê-lo e, ainda mais, para quem o vivencia, explicá-lo. Como a condição não é imediatamente visível, muitas vezes é necessário explicar ou justificar as dificuldades inerentes à doença. Quando alguém diz: *"Mas você não parece doente"*, isso pode significar o apagamento da experiência vivida. Sugere que, por sua dor ou limitações não serem visíveis externamente, não seja tão grave. Isso, além de contribuir para a falta de reconhecimento do luto, pode levar a pessoa a sentir-se culpada por estar em luto.

Muitas pessoas presumem que, após receber um diagnóstico, a pessoa passa por um breve período de adaptação e, eventualmente, "aceita" sua nova realidade. Mas para a maioria das pessoas com doenças crônicas, o luto não tem um fim definido. Em vez disso, manifesta-se em ondas, ressurgindo quando os sintomas pioram, quando outro aspecto da vida é perdido ou quando surgem lembranças do que poderia ter sido.

Cuidar de um ente querido durante uma doença ou declínio é um ato de dedicação e compaixão, mas também pode trazer desafios emocionais sobre os quais poucas pessoas falam. Uma das experiências mais comuns e desafiadoras para os cuidadores é o **luto antecipatório**, que começa antes do falecimento do ente querido. Como cuidador, você pode se ver em luto não apenas pela perda futura da pessoa, mas também pelas mudanças graduais que estão ocorrendo. Esse tipo de luto é singular porque combina a dor da perda iminente com o desafio de continuar cuidando e apoiando um ente querido.

O Alzheimer, por exemplo, rouba tudo o que você mais ama na pessoa: o sorriso, o corpo e a mente. Primeiro, perderá o controle motor a ponto de não conseguir se vestir; as dificuldades de caminhar se agravarão e, mesmo com ajuda, não conseguirá mais caminhar. Engasgos serão frequentes; o uso de fralda será inevitável. É a triste constatação de voltar a ser um bebê totalmente dependente. De fato, nada mais triste e insuportável para o ser humano do que perder a sua autonomia.

Perda e Luto Ambíguo

O termo *Perda Ambígua* foi cunhado por Pauline Boss, na década de 1970, para descrever perdas que não são claras ou confirmadas. Na perda *física* ambígua, a pessoa está fisicamente ausente, mas psicologicamente presente. Ao contrário do luto tradicional, que normalmente surge após uma perda clara e definida, como a morte de um ente querido, o luto ambíguo surge quando não há um desfecho ou uma resolução. Esse tipo de luto ocorre em situações em que uma pessoa ou coisa significativa permanece fisicamente presente, mas emocionalmente ou psicologicamente ausente, ou, inversamente, quando alguém está emocionalmente presente, mas fisicamente ausente.

"A perda ambígua pode causar problemas pessoais e familiares, não por problemas psicológicos na mente de quem a vivencia, mas por situações fora do seu controle ou por limitações externas que bloqueiam os processos de enfrentamento e de luto." (BOSS. 1999, p. 7).⁶

Ausência psicológica com presença física

Esse tipo de luto ambíguo ocorre quando alguém permanece fisicamente presente, mas psicologicamente ausente, ou seja, emocionalmente e cognitivamente ausente ou desaparecido. Isso pode ser particularmente doloroso porque a pessoa está presente, mas a conexão está alterada ou diminuída.

Exemplos de perda ambígua decorrem de doença de Alzheimer e outras demências; traumatismo crânioencefálico causado por acidente; dependência química, depressão ou outras doenças mentais ou físicas crônicas que afetam a mente ou a memória de um ente querido, entre outras situações. Perdas psicológicas ambíguas também podem resultar de obsessões ou preocupações com perdas sem sentido lógico, como suicídios ou mortes infantis.

Familiares de pessoas com demência ou Alzheimer podem vivenciar uma perda ambígua ao testemunharem a deterioração gradual da pessoa que um dia conheceram. Embora o ente querido ainda esteja presente, à medida que a doença avança, a comunicação vai se reduzindo até deixar de existir. Indivíduos com transtornos mentais, como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar, podem apresentar alterações comportamentais significativas. À medida que essas mudanças ocorrem, a conexão emocional pode se deteriorar, mesmo que a pessoa permaneça fisicamente presente.

Em famílias em que um dos parceiros ou familiares está lidando com dependentes químicos, a presença emocional do indivíduo pode estar comprometida. Apesar da presença física, o relacionamento torna-se tenso ou irreconhecível. Em muitos casos, o dependente químico desaparece por longos períodos, ou até mesmo definitivamente, gerando muito sofrimento e incertezas para os familiares.

Ausência física com presença psicológica

Você pode sentir o luto por alguém que se foi fisicamente, em circunstâncias em que não se tem certeza se a pessoa está viva ou morta, mas que continua sendo psicologicamente ou emocionalmente significativo. Isso inclui situações em que um ente querido está fisicamente desaparecido ou o corpo está ausente. Por exemplo, uma pessoa com vício que abandona a família sem dar sinal de vida. Pode ser um soldado morto em combate, sem identificação do corpo, ou um passageiro de um avião que caiu e não foi localizado. Essas situações são complexas porque não é possível saber se a pessoa está viva ou se houve uma despedida. Não ocorreu um funeral tradicional, o que pode resultar em falta de um encerramento adequado.

Os exemplos mais comuns de perda física ambígua são o divórcio e a separação. O relacionamento pode ter acabado, mas em alguns casos, uma ou ambas as partes continuam se sentindo emocionalmente conectadas, o que pode levar a um luto complicado. Mesmo que o casamento ou a união estável seja dissolvido legalmente, os laços emocionais muitas vezes permanecem ativos, dificultando a superação completa.

Afastamento de familiares: Quando as pessoas vivenciam um rompimento com um membro da família — seja por conflito, falta de comunicação ou distância — isso pode resultar em um luto não resolvido. O membro da família ainda pode estar vivo, mas a conexão emocional se perde.

Luto ambíguo

A principal diferença entre o luto tradicional e o ambíguo é que, no luto tradicional, geralmente há um ponto final claro, como um funeral ou uma cerimônia de homenagem, em que o ente querido é honrado e o processo de luto se inicia.

Pode parecer estranho, mas o luto ambíguo está mais perto de nós do que imaginamos.

Provavelmente, todos já experienciamos ou vamos viver uma situação de luto ambíguo, sem nos darmos conta. Os eventos da vida que desencadeiam essa angústia são muitos, incluindo doenças como demências, dependência química, divórcio, afastamento familiar, encarceramento, paraplegia decorrente de acidentes, identidade de gênero e diagnóstico de doenças graves. Em particular, os quadros de demência e dependentes químicos produzem impactos muito profundos não apenas na pessoa doente, mas também em toda a família.

O luto ambíguo é a experiência da perda sem um desfecho, frequentemente prolongado e raramente reconhecido plenamente pela sociedade.

Com o envelhecimento da população, os casos de demência crescem em ritmo vertiginoso. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, “na população brasileira com 60 anos ou mais, os três estudos populacionais mais recentes estimam a prevalência da demência entre 12,5% e 17,5%”.⁷ Estudos conduzidos pela OMS mostram que a prevalência aumenta com a idade, quase dobrando a cada cinco anos a partir dos 65 anos. Revelam também que a taxa de prevalência é mais alta entre as mulheres do que entre os homens, além de pontuar que a maioria das pessoas com demência vive em países de baixa e média renda, entre os quais está incluído o Brasil.

“Em 2015, a demência afetou 47 milhões de pessoas em todo o mundo (ou aproximadamente 5% da população idosa mundial), número que deverá aumentar para 75 milhões em 2030 e 132 milhões em 2050. Revisões recentes estimam que, globalmente, quase 9,9 milhões de pessoas desenvolvem demência a cada ano; esse número se traduz em um novo caso a cada três segundos.” (OMS, 2017, p.3)⁸

Se um ente querido tem demência, o luto pode se manifestar em diversas fases. Pode começar quando os sintomas são percebidos ou quando o diagnóstico oficial é confirmado. Pode ser sentido durante os meses ou anos restantes de declínio cognitivo e pode ser agravado se for necessária a mudança da pessoa para uma casa de repouso.

À medida que a demência progride, pode parecer que a pessoa que você conheceu está desaparecendo, deixando para trás alguém que não compartilha das suas memórias do passado ou que parece ter uma personalidade diferente. É natural sentir falta da pessoa que você conhecia e da história de vida que vocês compartilharam e sentir tristeza por essa perda.

Adaptar-se às mudanças por que um ente querido está passando pode ser emocionalmente difícil, especialmente para cuidadores que vivem com o doente. Sentimentos como frustração, choque,

raiva, ressentimento e até mesmo alívio são bastante recorrentes. É comum sentir culpa por ter essas emoções, afinal, o seu ente querido não tem culpa de ter demência ou de ter dificuldade para se lembrar de coisas importantes para você. Também é bastante comum o sentimento de "luto antecipatório" ao perceber que está perdendo a pessoa. Outro sentimento recorrente é a impotência, ou até mesmo o desespero, diante da situação, o que leva à depressão e ao isolamento social. A experiência do luto é única para cada pessoa.

O fato é que todos nós, ao longo de nossa existência, vivenciamos perdas ambíguas, seja pelo término de um relacionamento, pelo envelhecimento dos pais, pela saída dos filhos de casa, ou por situações de divórcio, dentre outras. Essas situações levam a um luto que, muitas vezes, experimentamos sem nos darmos conta.

Reflexões advindas da clínica

Tratando pacientes em estado de luto, pude aprender muito com eles, pois cada um processa o luto ao seu modo. É fato que não existe uma fórmula ou um manual a ser seguido para lidar com o luto. Acolher, ouvir genuinamente, permitir que emoções possam aflorar em um ambiente seguro, sem julgamentos e, principalmente, aprender com as experiências é, acima de tudo, uma grande oportunidade de aprendizado.

Terapeutas deveriam estar atentos ao próprio processo de aprendizagem durante o encontro terapêutico. Terapeutas poderiam fomentar melhor a aprendizagem experimental, engajando-se em diálogos profundos, em que os valores pudessem ser definidos e os dilemas discutidos. Talvez o maior desafio dos terapeutas seja ajudar os pacientes em terapia a aprenderem sobre si mesmos em diferentes níveis.

A minha principal reflexão sobre o luto de morte é: **“não é porque não existe luto acabado, que não possa existir luto cuidado. A morte é o fechamento de uma biografia, que começa com uma data e termina com outra; neste ínterim, uma história de vida se passou”.**

O processo de luto é vivido por aqueles que permaneceram, e nem sempre as pessoas têm a dimensão do impacto da perda de imediato. Pode vir quando a família iniciar o processo de inventário de bens, fotos, e outros pertences do falecido. A pergunta inconsciente é: o que eu perdi aqui?

Muitos processos de luto exigem a **ressignificação** da vida da família. Por exemplo, processos de luto de familiares com doenças graves ou degenerativas, como câncer e Alzheimer, levam toda a família a adoecer. Não é nada trivial voltar a ter uma vida sem aquela pessoa, cuja rotina, muito pesada, consumia enorme energia.

Vivemos um **“mundo presumido”**, que *“é um esquema organizado que reflete tudo o que uma pessoa presume ser verdade sobre o mundo e sobre si mesma; refere-se às suposições, ou crenças, que criam uma sensação de segurança, previsibilidade e significado/propósito na vida. O mundo presumido é provavelmente formado e moldado como parte do sistema de apego, e as suposições que se formam estão profundamente enraizadas na maneira como os indivíduos vivem suas vidas e interpretam os eventos da vida.”* (HARRIS, 2019, p.9).⁹

Apesar de ser um conceito bem aceito, há que se considerar que pressupostos como a segurança podem não terem sido vivenciados por uma pessoa, mas isso não significa que não haja espaço para indivíduos que cresceram em um mundo onde não conheceram a segurança, se refletindo na forma de reconhecimento do valor, da capacidade ou da importância do indivíduo. De fato, o que nos move são as relações construídas ao longo da vida e que nomeamos como pais, irmãos, amigos, trabalho, etc.

Quando ocorre a perda de um ente querido, por exemplo, o mundo presumido desaba e temos que encarar o *“mundo real”*, que é desconhecido. É como entrar em uma caverna escura e começar a procurar a saída. Trata-se de uma experiência totalmente pessoal, ou seja, cada um viverá de maneira diferente.

Aquele mundo presumido desapareceu, e você terá que revirar as suas ruínas, para encontrar pistas para reconstruir um mundo presumido diferente do que você perdeu. Não existem compensações ou substituições. Se você perder o seu mundo presumido chamado “mãe”, não vai encontrar a mãe substituta. Se você perder o “marido”, não vai substituí-lo casando de novo. No entanto, você poderá ressignificar a sua perda e construir um mundo presumido diferente.

Você continua vivo, e a vida não tem pausas, e o luto se dá no tempo interno de cada um, que é diferente para cada indivíduo e muito diferente do mundo externo. O luto não tem prazo, um tempo para acabar. Da mesma forma, não existe preparação para o luto, a não ser as próprias experiências com lutos anteriores, que jamais serão idênticas. Cada luto é uma viagem transformadora que te leva para dentro, na busca de respostas às suas inquietudes, dúvidas e questionamentos.

Lidando com o luto por morte

Um funeral ou uma cerimônia de homenagem póstuma parece o capítulo final de uma vida. Finalizados os rituais, todos vão para casa. Mas, para os entes queridos, não é um fim, é um começo. Sim, o começo de uma nova vida sem aquela pessoa querida.

“O luto, ou a dor, de ninguém ocorre isoladamente. É influenciado, moldado e determinado por uma constelação de fatores que torna a resposta de cada pessoa enlutada tão única quanto sua impressão digital. Para diagnosticar e tratar o luto e a dor, os profissionais de saúde precisam conhecer os fatores que delimitam a perda específica de uma pessoa enlutada em determinado momento. Uma resposta perfeitamente apropriada para uma pessoa em determinado conjunto de circunstâncias pode ser patológica para outra em circunstâncias diferentes. Portanto, nenhuma interpretação de adequação ou de patologia pode ser feita sem uma análise cuidadosa desses fatores.” (RANDO, 2012, p.221)

Analogamente, entrar no luto é como entrar em uma caverna escura, e para encontrar a saída é necessário escavar com as próprias mãos. O desafio é: para que lado escavar? Você pode escolher o lado mais curto ou o mais longo. Isso tem implicações diretas no esforço e no tempo necessários para sair da caverna, o que se traduz em sofrimento.

Especificamente no caso de perdas de ente queridos, o que talvez possa ajudar a sair mais rapidamente do luto são as memórias, portanto, para construir uma plataforma de superação do luto, a base é o Amor!

A vida segue seu curso implacável, nossos filhos crescem, nossos pais e cônjuges envelhecem. Quando os nossos pais envelhecem, nossa tendência é cuidar, vigiar, oferecer uma vida de conforto, com os merecidos cuidados. Isso é importante, mas muitas vezes perdemos a oportunidade de oferecer atenção e carinho, produzindo memórias.

Apoiar a cabeça no colo de sua mãe e conversar sobre sua infância é uma boa maneira de criar lembranças. Pergunte sobre coisas da vida dela que se relacionem a você. Como eu era quando criança? Eu dei muito trabalho? Como foi quando ela descobriu que estava grávida? Até que idade eu mamei? Como foi que você conheceu o papai?

Ocupar esse tempo precioso produzindo memórias vai ajudar a entender o amor entre vocês e fortalecer ainda mais a relação. Certamente isso pode ajudar a sair mais rápido da caverna, quando a perda acontecer.

A dor insuportável de perder um filho

A morte de um filho, independentemente da idade, é uma tragédia incompreensível. O luto que se segue pode ser avassalador, afetando todos os aspectos da vida.

“Juventude e morte! Essa associação parece inadequada e contraditória. A juventude representa a vida, o crescimento e o futuro. A morte marca o fim do crescimento e da vida. No entanto, a morte, em suas diversas formas e faces, é parte integrante do mundo, afetando a todos, jovens e idosos”. (WASS, 2012, p.269).¹⁰

Além dos sintomas e estágios comuns do luto, muitas questões tornam o luto parental particularmente difícil de superar. A dor pela perda de um filho pode ser exacerbada e tornada mais complexa por sentimentos de injustiça. Mesmo pessoas religiosas, não é incomum surgirem questionamentos sobre a justiça divina. Durante os primeiros dias de luto, a maioria dos pais experimenta uma dor excruciante, alternando com entorpecimento e inconformismo. Pais que perderam um filho relatam não ter mais disposição para continuar vivendo.

Essa dor não é linear; é difícil até mesmo classificar o labirinto de dores nas cinco etapas do luto. Aflora um enorme mix de sentimentos: angústia, amor, raiva, inconformismo, descrença, que surgem em ondas em movimentos dessincronizados. O luto não se desenrola em padrões previsíveis e certamente não segue cronogramas.

Muitos pais em processo de luto descrevem uma série de respostas emocionais, físicas e existenciais que não ocorrem em ordem específica nem têm qualquer sentido lógico. Algumas pessoas sentem uma onda avassaladora de tristeza. Outras não sentem absolutamente nada, por estarem totalmente anestesiadas. Pode acontecer de acordar em pânico às 3 da manhã, de passar dias se sentindo estranhamente desconectado do seu corpo e do mundo ao seu redor, ou de sentir-se atormentado pela sensação de que deveria ter feito algo diferente, mesmo quando não havia nada a fazer.

Mas a dor não é somente dos pais. Irmãos e avós também são muito impactados pela perda de um irmão ou de um neto. Um dos papéis mais difíceis para uma mãe ou um pai, após a perda de um filho, é continuar sendo pai ou mãe para os filhos sobreviventes. Os pais necessitam continuar oferecendo suporte aos filhos sobreviventes, de modo que não se sintam sozinhos ou deixados de lado, por mais difícil que seja encontrar as reservas emocionais para apoiá-los.

Os pais têm a difícil tarefa de alternar constantemente entre os papéis de quem é consolado e de quem consola, em um momento em que têm pouca capacidade para tanto. Alguns pais vão ao extremo oposto e se tornam extremamente superprotetores com seus filhos, determinados a mantê-los em segurança.

A morte sempre trará luto aos vivos. A morte é um componente natural do ciclo de vida, tanto dos indivíduos quanto dos relacionamentos, mas em seu curso normal, é esperado que a morte obedeça a uma sequência mais ou menos cronológica. Seria mais natural esperar a sua partida antes de seus filhos. Em algum momento, você perderá amigos para a morte, mesmo que prematuramente, mas a perda de um filho é diferente, pois interrompe o que entendemos como a ordem natural das coisas

Adicionalmente, os pais geralmente têm poucos recursos internos para lidar com a perda de um filho, pois isso contraria suas expectativas mais profundas, conscientes e inconscientes, e aceitar essa ruptura pode parecer impossível. Crenças internas e externas podem posicionar a morte de um filho como algo que provoca um luto interminável, fazendo com que esse luto pareça não apenas disfuncional, mas inevitável. De fato, a ausência desse luto pode ser vivenciada como uma traição a um filho ou provocar um sentimento de culpa extrema.

Luto por suicídio

As causas do suicídio são muito complexas – raramente há uma única causa. Além da dor, podem emergir sentimentos de choque, confusão, solidão, raiva e culpa. A natureza repentina e inesperada da morte também pode intensificar o sofrimento que amigos e familiares vivenciarão.

Geralmente, as circunstâncias envolvidas em um suicídio são complexas, confusas e difíceis de explicar. O fato é que quem se suicida parece ter escolhido a morte, e esse simples fato faz toda a diferença para aqueles que ficam em luto. Quem sofre com o luto por suicídio enfrenta as mesmas emoções que qualquer pessoa que lamenta uma morte, mas também enfrenta outros sentimentos únicos e dolorosos, como culpa, estigma, raiva e desconexão. *“Além de toda a dor que as pessoas sentem após uma morte “convencional”, você precisa atravessar um desafio de culpa, confusão e turbulência emocional que é completamente exclusivo para aqueles que lidam com o luto por suicídio”.* (JACKSON, 2017. P3.)¹¹

Os sentimentos iniciais de luto após um suicídio geralmente incluem choque e incredulidade. Essa sensação pode ser particularmente intensa, visto que a morte foi inesperada. O sentimento de incredulidade costuma ser um mecanismo de proteção natural que se dissipa com o tempo. A pergunta "porquê?" pode atormentar repetidamente aqueles que perderam alguém por suicídio. Em muitos casos, essa dúvida nunca será totalmente esclarecida.

Outro sentimento que emerge em casos de suicídio é a culpa ou sensação de fracasso por não terem conseguido evitar o suicídio. É bastante comum que amigos e familiares pensem que deveriam ter percebido sinais ou comportamentos suicidas, ou que poderiam ter feito mais para impedi-lo. Junto com a culpa, muitas vezes, vem a raiva.

O estigma associado ao suicídio é outro fator que tende a agravar o luto. Familiares, muitas vezes, sentem vergonha e insegurança ao dizerem o que a pessoa falecida fez, por medo de serem julgados ou de julgar a pessoa falecida, o que pode gerar um sentimento de isolamento. Para algumas pessoas, também pode causar sofrimento espiritual ou religioso, visto que algumas religiões limitam os rituais disponíveis a pessoas que morreram por suicídio.

Quando um pai ou uma mãe perde um filho por suicídio, a sensação é que o mundo literalmente desabou. O suicídio deixa muitas perguntas sem resposta e faz com que a maioria dos pais se perca em processos de luto prolongados.

O estudo *"Survive Together"*, da Universidade de Columbia, vem ajudando a compreender o comportamento cerebral de pessoas que vivem este tipo de luto. Exames de ressonância magnética realizados enquanto participantes compartilham histórias e fotos sobre a pessoa falecida mostram que a "assinatura neural" capturada por um exame de neuroimagem – ressonância magnética funcional (RMf) – pode revelar como o cérebro se comporta no processamento do luto. Embora haja muito a aprender com sobreviventes, a continuidade destes trabalhos pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções que ajudarão outras pessoas em situações similares.

O que diz a neurociência sobre o luto

O luto se manifesta de muitas formas, seja causado pela morte de um ente querido, por uma doença ou lesão incapacitante, por divórcio, por abuso e por outras causas. O cérebro interpreta o luto como trauma emocional ou transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ou seja, o cérebro humano lida com traumas emocionais e estresse utilizando o mesmo conjunto de processos. O que se sabe, tanto pela ciência clínica diagnóstica quanto por exames de imagem cerebral, é que o luto e a depressão não são a mesma coisa.

Ao registrar uma perda traumática, o cérebro reage como se fosse uma ameaça à sobrevivência e, por isso, ativa mecanismos naturais de proteção e defesa. Essa resposta aciona o mecanismo de luta ou fuga, que aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, além de liberar um conjunto de hormônios. Isso provoca uma série de reações, como: alterações de memória, comportamento, sono, além de afetar o sistema imunológico e as funções cardíacas. Todas essas alterações fazem parte de um processo de proteção natural que visa promover a sobrevivência diante de um trauma emocional.

Uma descoberta, de certo modo previsível, no estudo *"Survive Together"*, da Universidade de Columbia, foi que alguns participantes afirmam não estar pensando em seus entes queridos, mesmo quando sua assinatura neural indica o contrário. Isso pode indicar que a reflexão sobre a perda ocorre fora da consciência. Esse processamento inconsciente da perda parece auxiliar o luto

saudável, preparando os indivíduos para a estabilidade futura e a retomada dos prazeres cotidianos da vida.

Por outro lado, é sabido que as relações são construídas ao longo da vida e que os vínculos são codificados pelo cérebro. Quando acontece uma ruptura com quebra de vínculo (divórcio, abuso, doença grave, morte, etc.), o cérebro fica com uma lacuna, um vazio, por isso, o cérebro precisa se atualizar e mudar essa codificação, e isso é, em parte, um processo mecânico que leva tempo. Do ponto de vista neurológico, o luto é um processo de aprendizagem, portanto, o cérebro precisa literalmente reaprender a viver depois de uma perda significativa.

Embora os estudos neurocientíficos sobre o luto sejam bastante escassos, alguns trabalhos de investigação vêm sendo conduzidos, mas ainda não há grandes contribuições da neurociência relacionadas ao luto. Certamente colaboram para essa dificuldade a natureza multifacetada do luto e o fato de ser temporalmente extenso e socialmente estruturado.

Como os estudos de neurociência, em geral, se baseiam em amostras, por exemplo, por meio de exames de imagem, as análises são construídas com base em emoções captadas em um dado momento. No entanto, muitos aspectos importantes do luto não podem ser compreendidos apenas pelo estudo das experiências constituintes e de suas relações com processos cerebrais pontuais. Por exemplo, um sentimento momentâneo de tristeza pode estar permeado de esperança ou, com a perspectiva de mais tristeza, resultar em resultados completamente inconsistentes.

Mas isso não quer dizer que a neurociência não possa contribuir para entender como o cérebro responde ao luto. Apesar de não ser possível captar de forma abrangente, pode ajudar a distinguir diferentes formas de luto e as conseqüentes manifestações em diferentes momentos. Muito embora determinadas atividades neurais episódicas não sirvam para elucidar a natureza do luto, alguns padrões de ativação podem ser mais frequentes em certos tipos de luto. Por exemplo, o pesar pode ser destacado ao comparar várias amostragens de dias distintos no processo de luto.

O que já se sabe é que o luto é uma forma de reconfiguração dolorosa, porém necessária, do mapa interno do cérebro, à medida que se adapta à vida após uma perda, em especial a de um ente querido. Ao contrário do que se costuma dizer, o cérebro não "supera" a perda simplesmente; em realidade, reconfigura suas conexões neurais para integrá-la por meio de um processo de neuroplasticidade lento e repetitivo.

Conclusão

A pergunta que me faço é: seria possível apresentar conclusões sobre o luto? Receio ter que responder que não! Talvez o que eu possa dizer é que esse artigo aborda apenas a ponta de um enorme iceberg flutuando sem destino e, ao finalizá-lo, quero deixar claro que tampouco é possível finalizá-lo. Talvez, se continuasse trabalhando, seria possível escrever um artigo de 500 páginas ou mais, assim mesmo, seria sempre incompleto.

O fato é que o luto é um dos assuntos mais complexos da vida humana, apesar de que, cedo ou tarde, todos nós experimentaremos algum tipo de luto. Não importa quão tranquila a vida se apresente, em algum momento, a perda bate à nossa porta, muitas vezes sem aviso prévio. Perdemos um emprego, enfrentamos dificuldades financeiras, nos divorciamos, vivenciamos a perda de um ente querido ou cuidamos de um pai ou mãe com demência.

Ao perder um emprego, se apegamos à esperança de que um dia encontrará outro. Mesmo diante de problemas de saúde, existe esperança; afinal, a ciência avança muito rapidamente, mas perder um pai, uma mãe, um filho é algo avassalador. A morte traz uma dor que não se supera simplesmente. Parece não haver cura para essa angústia, e nada pode repará-la de forma permanente e eficaz. Restando apenas a esperança de que o tempo possa agir e devolver a paz e a alegria que a morte levou. De fato, não é o tempo, mas o teu cérebro que vai trabalhar arduamente para reaprender a viver sem o ente querido que se foi.

Perder um filho para as drogas ou para o suicídio causa uma ruptura no curso da vida dos pais, criando uma lacuna que parece impossível de preencher. Na verdade, o é, apenas restará aos pais a possibilidade de transformar um luto interminável em um pesar que jamais os abandonará.

Perder um pai ou uma mãe para uma doença degenerativa, como o Alzheimer, que silenciosamente te rouba tudo de mais sagrado — o sorriso, a palavra, o carinho e, por último, a presença —, é uma das experiências mais dolorosas. Ao enfrentar o ritual macabro desta doença, a família adoece e passa por um doloroso processo de luto antecipado, que pode perdurar por anos.

O luto é aquele convidado indesejado que, muitas vezes, surge e permanece instalado em nossa essência por muito tempo. A realidade é que o tempo continua, apesar das nossas perdas, e, se você for agraciado com uma vida longa, certamente a vida lhe servirá o prato frio da tristeza por essas perdas. A vida não volta ao normal, depois de uma grande perda, como a morte de um ente querido, mas nos é possível resignificar a vida de uma forma nova e profunda.

REFERENCIAS

- ¹ RANDO, Therese A. Grief and mourning: Accommodating to Loss. In: Dying: facing the facts: Series in death education, aging, and health care. 3rd ed. Taylor & Francis Group. New York, 2012
- ² KÜBLER-ROSS, Elisabeth at Al. On grief & grieving: finding the meaning of grief through the five stages of loss. New York: Scribner, 2014.
- ³ KESSLER, David. Finding Meaning: The Sixth Stage of Grief. Bridge City Books. Eau Claire, Wisconsin, 2024.
- ⁴ GUNZBURG, John C. Unresolved Grief: A practical, multicultural approach for health professionals. Springer-Science Business Media. Hong Kong, 1993.
- ⁵ HILARSKI, Caroly N. Unresolved Grief. In: Handbook of Preventive Interventions for Adults. John Wiley & Sons. New Jersey, 2005.
- ⁶ BOSS, Pauline. Ambiguous loss: learning to live with unresolved grief. Harward University Press. London, 1999.
- ⁷ Brasil. Ministério da Saúde. Relatório nacional sobre a demência: Epidemiologia, (re)conhecimento e projeções futuras [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Gestão do Cuidado Integral. Brasília, 2024.
- ⁸ Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- ⁹ HARRIS, Darcy L. Non-Death Loss and Grief. Context and Clinical Implications. Routledge. New York, 2019.
- ¹⁰ WASS, Hannelore. Death in the Lives of Children and Adolescents. In: Dying: facing the facts: Series in death education, aging, and health care. 3rd ed. Taylor & Francis Group. New York, 2012
- ¹¹ JACKSON, Jeffrey. A handbook for coping with suicide grief. Solace Group. Los Angeles, 2017.